

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

AS POTENCIALIDADES DO GOOGLE EARTH® PARA O ENSINO DE GEOGRAFIA

Reuel Carvalhêdo Nascimento – Universidade Estadual do Maranhão
(reuelc.nascimento18@outlook.com)

Walefe Lopes da Cruz – Universidade Estadual do Maranhão (walefe.lopecruz@gmail.com)

Delony de Queiroz Ribeiro – Universidade Estadual do Maranhão (idelony@hotmail.com)

Luciano Aranha Andrade – Universidade Estadual do Maranhão (lucianoandrade1@aluno.uema.br)

E-mail para contato: reuelc.nascimento18@outlook.com

Eixo Temático: Geografia: Políticas e Práticas no Ensino

DOI: 10.5281/zenodo.10637602

RESUMO

Mediante os avanços tecnológicos, os aparelhos e ferramentas digitais têm conquistado mais espaço no cotidiano das pessoas. As Tecnologias da Informação e Comunicação-TICs vêm sendo aperfeiçoadas e difundidas em escalas cada vez maiores, possibilitando melhor introdução dessas novas tecnologias no campo profissional e, dessa forma, a necessidade da sua utilização no âmbito educacional mostra-se cada vez mais necessária para o auxílio no ensino. Considerando a Geografia como uma disciplina que sempre está em desenvolvimento e mudança, esta tem papel fundamental na introdução dessas novas tecnologias à sala de aula, principalmente se levar em conta o atual crescimento e desenvolvimento das geotecnologias. Tendo em vista o atual cenário, este trabalho busca apresentar através de teóricos, argumentos e propostas embasadas para o uso de ferramentas tecnológicas no ensino da disciplina de Geografia, em específico o software Google Earth®. Através de uma pesquisa exploratória de caráter bibliográfico serão apontadas as potencialidades do Google Earth® como ferramenta auxiliar de ensino, bem como suas ferramentas e métodos para a utilização em sala de aula.

Palavras-chave: Geotecnologias. Google Earth®. Tecnologias da Informação e Comunicação.

1. INTRODUÇÃO

O uso de tecnologias no ensino da Geografia tem se mostrado fundamental, esse fato se dá pela dinamização e interação que o uso de tais ferramentas pode proporcionar a aula, além da importância da disciplina em si que traz ao aluno diversas formas de olhar o mundo ao seu redor.

Conforme Stürmer (2011, p. 12), “usando softwares baseados em mapas e dados estatísticos no ensino de Geografia, ‘conecta-se’ a sala de aula aos materiais digitais mais utilizados atualmente para a produção do conhecimento geográfico”. Logo, um ensino que pode gerar/coletar seu próprio material de estudo tem o potencial de aumentar a produtividade, mantendo o objeto do conhecimento atualizado e conectado com o mundo.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Por outro lado, ao observar um quadro geral das escolas públicas, vê-se a resistência dos professores no uso de tecnologia no ambiente de ensino, se mantendo em meios e técnicas obsoletas, menos eficazes, que prejudicam o desenvolvimento de alunos com dificuldade na disciplina, como também atrasa aqueles com mais facilidade.

Porém, a partir deste ponto, ao buscar promover mudanças, não compete somente aos professores e alunos, mas também ao setor administrativo da escola, assim como uma participação do governo (proporcionando não só materiais, mas também capacitação e acompanhamento) e familiares (incentivando o uso de tecnologias para o estudo e não só entretenimento). Dito isso, a cooperação destes meios, pode transformar esse cenário, melhorando a forma de construção de conhecimento não só da disciplina de Geografia como em todas as outras.

Com essas novas tecnologias a comunicação se tornou mais rápida, e ganhou mais espaço na vida das pessoas a ponto de algumas dependerem totalmente, para suas relações pessoais ou para o trabalho. E da mesma maneira o ensino foi afetado e tem causado discussões no meio (SAMPAIO; LEITE, 2000).

Assim, o trabalho pretende avaliar as potencialidades do Google Earth® para o ensino da Geografia. Atualmente, Tecnologias da Informação e Comunicação-TICs é um assunto que constantemente está sendo debatido, seja na esfera econômica, de ensino, profissional, social, entre outras. Esse fato se consolida principalmente por conta do seu alavancamento durante e após a pandemia de COVID-19 (*coronavirus disease* 2019), tendo em vista o isolamento social, o qual os recursos tecnológicos digitais foram a solução para todos os tipos de interação, aumentando em escala mundial a utilização de tais recursos (PACINI; TOBLER; BITTENCOURT, 2023).

Nos últimos anos a evolução das tecnologias também proporcionou maior facilidade de armazenamento de grandes bancos de dados, bem como o acesso a essas ferramentas. Pode-se citar como exemplo alguns bancos de dados geoespaciais que disponibilizam material do território brasileiro, como o do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), INDE (Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais), ANA (Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico), CPRM (Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais), IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária), DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Transportes), entre outros, além daqueles que disponibilizam material ao nível mundial. Todos de acesso público e gratuito, na sua maioria esses bancos de dados disponibilizam a navegação e material para *download*, tendo suporte de programas geoespaciais como o Google Earth®.

O Google Earth® é um programa digital, cujo objetivo é apresentar um modelo tridimensional da Terra, como também proporcionar imagens aéreas, de praticamente qualquer local do globo. No seu início, era conhecido como *Earth View*, o qual foi desenvolvido pela companhia Keyhole Inc., fundada em 2001 por Brian McClendon e John Hanke, e foi uma das empresas pioneiras no desenvolvimento de software especializado na visualização de dados geoespaciais.

Atualmente o Google Earth® encontra-se em acesso gratuito em todos os principais sistemas operacionais do mercado (*Microsoft Windows, MacOS, Linux, Android*, entre outros) e em chaves licenciadas para o uso comercial. O programa constitui-se em agregar imagens formando assim uma espécie de mosaico, que são obtidas através de satélites, fotografias aéreas e Sistema de Informação Geográfica-SIG, e através desses bancos de dados, o programa monta uma representação do globo terrestre. Possui diversas e variadas ferramentas, que podem ser utilizadas de maneiras e com objetivos diferentes.

2. METODOLOGIA

O presente trabalho foi desenvolvido a caráter de pesquisa bibliográfica, que segundo Gil (1991, p. 27)

a pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir de material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos. Embora em quase todos os estudos seja exigido algum tipo de trabalho desta natureza, há pesquisas desenvolvidas exclusivamente a partir de fontes bibliográficas.

Para o levantamento bibliográfico utilizaram-se materiais levantados a partir de domínios públicos em plataformas online, como Google Acadêmico, Google Books e o próprio Google Earth®, onde foram realizadas capturas de tela para expor as funcionalidades.

Dentre os teóricos estudados no levantamento bibliográfico encontram-se: Batista, Pedreira e Albuquerque (2018), Cruz (2022), Evangelista, Morais e Silva (2017), Gil (1991), Ribeiro, Cruz e Santos (2022), Sampaio e Leite (2000) e Stümer (2011).

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O software, em sua essência ao iniciar, já é possível utilizar intuitivamente, para localização no globo, bem como um globo terrestre físico, porém com o benefício de poder aproximar a ponto de ter uma visão em primeira pessoa de qualquer local, como também, em alguns casos, até mesmo ter uma visão de dentro de um local, como, por exemplo, é possível ter uma vista do alto da Torre Eiffel.

Uma ferramenta que pode ser utilizada com bastante versatilidade de conteúdo pragmático é a Linha do Tempo, como pode ser observado na Figura 1, que possibilita a visualização do globo em anos anteriores.

Fonte: Google Earth® (2023)

Associado a linha do tempo é possível também alterar entre o horário da imagem, possibilitando assim a observação do local tanto durante o dia como também durante a noite. Através dessas duas ferramentas, pode-se produzir uma aula de observação sobre biomas, desmatamento, processo de urbanização, economia, agronegócio e outros diversos conteúdos que podem ser estudados através da observação das imagens.

Na aba de camadas demonstrada na Figura 2, há várias ferramentas de elementos visuais, destacando a opção de fronteiras e etiquetas, que quando selecionadas apresentam as demarcações dos territórios como seus limites e também os nomes de países, estados e cidades, podendo ser utilizada para desenvolvimento de noção de espaço geográfico.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Figura 2 – Aba de camadas

Fonte: Google Earth® (2023)

Algumas outras opções de seleção para visualização são de fotos retiradas por outros usuários de um determinado local, demarcação de lugares ou pontos de interesse, elementos visuais de clima, áreas de reservas, pontos turísticos e elementos de construção como prédios, monumentos e outros.

A ferramenta Régua (Figura 3) pode mensurar qualquer local do globo em variadas unidades de medidas como metros, quilômetros, milhas, assim como formas de traçar e medir, a ferramenta disponibiliza linha reta, caminho para traçar de forma não reta, polígono para traçar área ou contorno, círculo, além de modelos em 3D.

Figura 3 – Régua

Fonte: Google Earth® (2023)

Essa versátil ferramenta pode ser utilizada a partir da criatividade do professor e do aluno, por exemplo, em uma aula sobre espaço geográfico o professor pode medir a distância da casa de alguns alunos de forma reta, traçando uma linha

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

imaginária, e depois traçando o caminho que o aluno utiliza para chegar à escola e assim analisar a diferença obtida.

Através do Street View® (Figura 4), ferramenta também do Google Earth®, o usuário pode “andar” nas cidades através da estruturação 3D, como uma simulação de visita ao local.

Figura 4 – Centro de Manaus-AM

Fonte: Google Earth® (2023)

As ferramentas apresentadas são apenas algumas opções que o software apresenta, contendo ainda outros aparatos, e a partir da criatividade do usuário as possibilidades são inúmeras.

A utilização do Google Earth® é aparada pela Base Nacional Comum Curricular-BNCC, assim como afirma Evangelista, Morais e Silva (2017, p. 154)

[...] a Geografia deve fazer uso de imagens e recorrer a diferentes linguagens na busca de informações, como forma de expressar suas interpretações, hipóteses e conceitos. Assim, por exemplo, o estudo da cartografia auxilia não somente na compreensão dos mapas, mas também no desenvolvimento da capacidade de representação e interpretação do espaço geográfico de forma holística.

Comparando os pontos necessários para o ensino da Geografia apontados pelos autores, o Google Earth® atende a esses pontos bem como os potencializam, por

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

conta da imersão e interação que proporciona, assim como facilita o ensino por cativar a atenção dos alunos (SILVA; CHAVES, 2011)

A utilização de ferramentas tecnológicas facilita o ensino, pois possibilita maior didática, flexibilidade e interação como também melhora e aumenta o interesse dos alunos, pois a dinâmica que essas ferramentas proporcionam levam o conteúdo pra próximo do cotidiano dos alunos. Como afirma Nascimento e Gomes (2019, p. 6) “Na Geografia as geotecnologias, como o Google Earth, [...] vem trazer uma alternativa aos processos pedagógicos e potencializar o ensino da disciplina nas escolas.”

Outro forte potencial de uso do Google Earth® é a possibilidade de acessar locais que presencialmente seria de extrema dificuldade. Demonstrando exemplos de uso da ferramenta para o estudo de vulcões, Rezende e Vieira (2021, p. 7-9) apresentam imagens obtidas do Google Maps (software da empresa Google de visualização geoespacial que utiliza o mesmo princípio e base para obtenção de dados que o Google Earth®, porém de forma mais básica e com menos ferramentas) e através dessas imagens pode-se estudar sobre domos vulcânicos e limite de placas tectônicas (Figura 5).

Fonte: Rezende e Vieira (2021, p. 9)

Nos últimos anos o incentivo e a fomentação sobre o uso de geotecnologias têm crescido, principalmente no cenário escolar. Conforme Ribeiro, Cruz e Santos (2022, p. 9)

[...] com a popularização das tecnologias desenvolveram-se diferentes instrumentos para compreender a relação natureza e sociedade, bem como para analisar o espaço geográfico, o Google Earth® é um exemplo de Geotecnologias que podem ser utilizadas para estimular o processo de aprendizagem no ensino da Geografia no Ensino Fundamental e Médio.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Rezende e Vieira (2021), ratificam o fácil acesso e a potencialidade do uso do Google Earth® em sala de aula, que pode ser utilizado através do aplicativo para smartphones, e suas inúmeras ferramentas apresentam variadas formas de trabalho didático tanto para os anos do ensino fundamental como os do ensino médio.

Corroborando com as afirmações anteriores o estudo realizado e aplicado por Batista, Pedreira e Albuquerque (2018) apresenta resultados que comprovam as afirmações previamente realizadas a respeito da utilização do Google Earth® na sala de aula como ferramenta de ensino, o autor afirma:

[...] ficou claro que o uso do *software* Google Earth® aparece como uma ferramenta importantíssima como auxiliadora no ensino da Geografia, sobretudo nas atividades do PIBID, o qual permite colocar em prática novas ideias e estratégias nas práticas didático-pedagógicas (BATISTA; PEDREIRA; ALBUQUERQUE, 2018).

O autor também afirma a importância do uso dessa tecnologia para a Geografia como disciplina também responsável pela formação do senso crítico do aluno.

[...] as novas geotecnologias acabam criando uma amplitude de direções, alcançando não somente os profissionais da educação, como também os alunos que podem aprender a manusear e ter estas ferramentas como auxiliadoras ou intermediadoras no ensino aprendizagem (BATISTA; PEDREIRA; ALBUQUERQUE, 2018).

Atualmente no mundo globalizado voltado à autonomia e ao pensamento crítico, marcado pela busca por conhecimento, cada vez mais tem sido instruído o incentivo ao aluno, para que não se prenda apenas ao conhecimento transmitido pelo professor, mas que também busque aprender sozinho e assim desenvolva o seu ser crítico.

O ensino do manuseio de uma ferramenta como o Google Earth® é uma ótima porta de entrada para que o aluno possa desenvolver esse senso de busca, pois o aluno tem acesso livre a ferramenta mesmo fora da sala de aula, e com uma interface intuitiva e de fácil aprendizagem, intensifica o ânimo e o sentimento de competência, por conseguir realizar “estudos” ou mesmo divertir-se aprendendo.

Ainda quanto ao desenvolvimento do aluno, o software também apresenta potencial de auxílio, como é apontado por Cruz (2022, p. 12):

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

A importância do mapa no cotidiano escolar vai para além do repasse de conteúdos cartográficos, os mapas são importantes para o convívio social, estão inseridos desde o caminho para casa, quanto para o desenvolvimento de atividades no cotidiano desse aluno.

Como já mencionado, o Google Earth® originalmente é uma ferramenta de visualização geoespacial, em outras palavras um mapa digital de todo o globo terrestre, o que possibilita a utilização deste para o fim educacional e de desenvolvimento do aluno, assim como, pode proporcionar momentos de afeto e comunhão entre pai e aluno através do incentivo do professor a utilização da ferramenta em conjunto, que por sua vez também contribui para sua construção crítica e social. Os potenciais gerais do software são destacados no Quadro 1.

Quadro 1 – Potenciais do Google Earth® destacados por teóricos

Ribeiro, Cruz e Santos (2022, p. 9) “No software há diversos bancos de dados denominados camadas, que são informações sobre lugares, clima, construções, fronteiras, vias, formas de terreno, fotos, dentre outros elementos. E através da aplicabilidade destas bases é possível realizar atividades em sala de aula para a transmissão do conteúdo curricular proposto pela BNCC, para a Geografia, tal como contribuir para o desenvolvimento do raciocínio geográfico dos alunos”
Evangelista, Morais e Silva (2017, p. 164) “O Google Earth® é, de fato, um aplicativo que possibilitou a visualização geográfica e cartográfica por parte dos alunos e vem se tornando, dessa forma, um eficaz recurso didático para o processo de ensino e aprendizagem da Geografia, pois a visualização/interação de imagens de satélite podem ser constituídas por um conjunto de informações dos limites físicos, políticos, e ambientais através de dados vetoriais, compondo perímetros de malhas urbanas de cidades, pontos e linhas, bem como uso de símbolos cartográficos.”
Evangelista, Morais e Silva (2017, p. 164) “A utilização do Google Earth® no ensino de Geografia capacita o aluno na compreensão do espaço geográfico, já que insere aspectos inovadores e motivadores no processo de ensino e aprendizagem.”
Andrade (2022, p. 15) “Destaca-se na intervenção pedagógica o <i>software</i> Google Earth®, para que favoreça o protagonismo juvenil investindo para que os estudantes sejam capazes de mobilizar diferentes linguagens (textuais, imagéticas, artísticas, gestuais, digitais, tecnológicas, gráficas, cartográficas, etc.)”
Andrade (2022, p. 15) “A utilização do Google Earth® proporcionará ao aluno um melhor senso crítico, baseado em suas vivências, acarretando, portanto, no atendimento das expectativas como cidadãos e profissionais.”

Fonte: Elaborado pelos autores (2023) com base em Andrade (2022), Evangelista, Morais e Silva (2017) e Ribeiro, Cruz e Santos (2022)

Os autores citados apontam diretamente alguns dos potenciais do software, e ao observar suas citações é possível perceber que todos convergem em um único ponto, que pode ser resumido como uma ferramenta que eventualmente se tornará essencial no ensino, visto que ela potencializa o ensino da Geografia através da sua

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

ampla área de abrangência e competência. O professor terá um grande potencial didático de trabalho, que não se prende às limitações da sala de aula, mas que abrange a vida do aluno e em seu desenvolvimento como ser humano e cidadão.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com o avanço constante da tecnologia é quase impossível evitar que aparelhos e ferramentas tecnológicas sejam inseridos no cotidiano das pessoas, da mesma forma ocorre no ensino. Nos próximos anos será cada vez mais visível a inserção de novas tecnologias à escola, tanto na área administrativa quanto na sala de aula.

Cabe aos professores ao invés de resistirem a essas mudanças, buscarem aprender a como lidar e utilizar essas tecnologias, pois se bem utilizadas sempre tem possibilidade de potencializar o ensino.

Como apresentado neste trabalho, o Google Earth® atualmente é uma dessas tecnologias que, principalmente no ensino da Geografia, tem ganhado espaço dentro da sala de aula e tem mostrado potencial e apresentado resultados satisfatórios e benéficos. Uma geotecnologia que apresenta diversas ferramentas e possibilidades de utilização, que tem a capacidade de levar a sala de aula a qualquer lugar do mundo, com imagens em alta definição na maior parte do globo.

Levando em consideração a utilização do Google Earth® como um mapa-múndi digital interativo em formato bidimensional e tridimensional, logo é possível que futuramente a utilização dessa ferramenta digital como material auxiliar de ensino da Geografia se torne comum nas salas de aula.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

REFERÊNCIAS

- ANDRADE, S. N. **Google Earth como recurso didático**: uma proposta de intervenção pedagógica no ensino da geografia. 2022. 18 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Docência para Educação Profissional e Tecnológica) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba-IFPB. Pombal-PB, 2022.
- BATISTA, M. H. M.; PEDREIRA, T. G.; ALBUQUERQUE, E. L. S. Google Earth como ferramenta didática no ensino de geografia: relato de experiência do PIBID/UFPI. **Revista Form@re-Parfor/UFPI**, v. 6, n. 1, 2018.
- CRUZ, W. L. **Mapas digitais**: suas contribuições para o ensino da Geografia no ensino fundamental II. Monografia (Especialização em Mídias na Educação) - Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, 2022.
- EVANGELISTA, A. M.; MORAIS, M. V. A. R.; SILVA, C. V. R. Os usos e aplicações do Google Earth como recurso didático no ensino de Geografia. **PerCursos**, v. 18, n. 38, p. 152-166, 2017.
- GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 3ª ed. São Paulo: Atlas, 1991.
- NASCIMENTO, C.; GOMES, M. F. V. B. O uso do Google Earth como ferramenta no ensino de geografia: estudo de caso no colégio estadual padre chagas em Guarapuava – PR. *In: XIV ENPEG Encontro Nacional de Prática de Ensino em Geografia*. Universidade Estadual de Campinas. 2019. p. 2537-2551.
- PACINI, S.; TOBLER, R.; BITTENCOURT, V. S. Tendências do home office no Brasil. **Blog do IBRE**. 13 de Mar de 2023. Disponível em: <https://blogdoibre.fgv.br/posts/tendencias-do-home-office-no-brasil>. Acesso em: 20 de Mai de 2023.
- REZENDE, L. C. de.; VIEIRA, A. C. B. Google Maps: Google Maps como ferramenta de ensino de Geociências. **Terræ Didática**, 17 (Publ. Contínua), 1-11, e021003.
- RIBEIRO, D. Q.; CRUZ, W. L.; SANTOS, G. I. F. A. O uso do Google Earth® como ferramenta de ensino da geografia escolar. **Geofronter**. Campo Grande, v. 8, 2022.
- SAMPAIO, M. N.; LEITE, L. S. **Alfabetização tecnológica do professor**. Rio de Janeiro: Vozes, 2000.
- SILVA, A. P. A.; CHAVES, J. M. Utilização do Google Maps e Google Earth no ensino médio: estudo de caso no Colégio Estadual da Polícia Militar-Diva Portela em Feira de Santana-BA. *In: Anais XV Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto - SBSR*, Curitiba, PR, Brasil, 30 de abril a 05 de maio de 2011, INPE p. 3220.
- STÜMER, A. B. **As TICs nas escolas e os desafios no ensino de geografia na educação básica**, Geosaberes, Fortaleza, v. 2, n. 4, p. 3-12, ago./dez. 2011.